

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: DESAFIOS PARA A GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

- ▶ Herica Francine Pinto Meneses ¹
- ▶ Lívia Carolina Amâncio ²
- ▶ Franciely Fernandes Duarte ³
- ▶ Ana Cláudia Simões Félix Thomé ⁴
- ▶ Elberto Teles Ribeiro ⁵
- ▶ Bruna Hélyda de Oliveira Carvalho ⁶
- ▶ Inez Santos Oliveira Pereira ⁷
- ▶ Bárbara Maria Melo de Santana ⁸
- ▶ Gabriela Pacheco ⁹
- ▶ Jovelina Silva Freitas ¹⁰

RESUMO

INTRODUÇÃO: A segurança alimentar e nutricional configura-se como um direito humano fundamental, essencial à dignidade, saúde e desenvolvimento das populações. No entanto, o aumento da desigualdade

¹ Graduada em Medicina e Residência em Medicina de Família e Comunidade e pós-graduando em Geriatria

² Nutricionista e Mestrado em Ciências Fisiológicas pela UECE

³ Doutorado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba

⁴ Esp. o em Direito Notarial e Registral pela Anhanguera

⁵ Mestrando em ciências da educação pela ITS Florida, EUA e Professor da rede estadual de ensino de MS

⁶ Nutricionista pela Unifacid Wyden

⁷ Graduanda em Nutrição pela Centro Universitário IESB

⁸ Bacharel em Direito pela Unit centro universitário Tiradentes

⁹ Graduanda em medicina pelo centro universitário campo real

¹⁰ Enfermeira pela Faculdade De Imperatriz - FACIMP e Esp. em Enfermagem Obstétrica e Neonatal, Saúde da Família e

social, os impactos das mudanças climáticas e a fragilidade de políticas públicas estruturadas tem comprometido o acesso regular e permanente a alimentos saudáveis, suficientes e adequados, especialmente entre os grupos em situação de vulnerabilidade. A insegurança alimentar, que afeta tanto a quantidade quanto a qualidade da alimentação, manifesta-se de maneira alarmante em regiões rurais, periféricas e indígenas, onde a soberania alimentar é constantemente ameaçada por fatores estruturais, econômicos e ambientais. Embora diversas iniciativas governamentais e comunitárias tenham sido implementadas com o objetivo de mitigar os efeitos da fome e da desnutrição, os desafios persistem, exigindo ações intersetoriais e baseadas em evidências para assegurar a realização plena do direito à alimentação adequada. **OBJETIVO:** Avaliar os principais obstáculos que limitam a efetivação da segurança alimentar e nutricional no Brasil e no mundo, destacando estratégias que visem assegurar o direito humano à alimentação adequada de forma equitativa, sustentável e resiliente. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, com levantamento de artigos científicos e documentos institucionais publicados entre 2019 e 2025, extraídos das bases Scielo, FAO Repository, PubMed e JSTOR. Os descritores utilizados foram “segurança alimentar”, “nutrição”, “direito humano” e “desigualdade”. Foram selecionados 45 estudos que abordaram diferentes aspectos do tema, como acesso a alimentos, impacto das mudanças climáticas, políticas de redistribuição e práticas culturais, com ênfase em territórios de baixa renda na América Latina, África subsaariana e Sudeste Asiático. A análise temática permitiu identificar padrões, lacunas e boas práticas em contextos diversos. **RESULTADOS:** Os dados revelaram que a escassez de alimentos nutritivos afeta principalmente comunidades rurais onde a agricultura de subsistência sofre com estiagens prolongadas, erosão do solo e ausência de políticas de fomento. Em áreas urbanas, programas de distribuição de alimentos melhoraram indicadores nutricionais infantis, mas sua sustentabilidade depende de financiamento contínuo e logística eficiente. A introdução de alimentos ultraprocessados em culturas tradicionais foi associada ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis. Barreiras como infraestrutura inadequada para transporte e armazenamento de alimentos frescos comprometem a segurança alimentar, enquanto a educação nutricional tem estimulado a criação de hortas comunitárias e hábitos alimentares mais saudáveis. A perda da biodiversidade marinha nas regiões costeiras reduziu o acesso a fontes proteicas locais. Iniciativas agroecológicas demonstraram potencial transformador, embora careçam de financiamento e articulação institucional. A participação social ativa, quando incentivada, mostrou-se essencial para adaptar políticas às realidades locais. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A insegurança alimentar é um fenômeno complexo que requer soluções integradas e sustentáveis. A garantia do direito à alimentação adequada passa por ações coordenadas entre governos, sociedade civil e organismos internacionais, com foco em agricultura sustentável, fortalecimento da produção local, educação nutricional e políticas públicas sensíveis às especificidades culturais e ambientais. A superação dos desafios identificados neste estudo é condição indispensável para a promoção da equidade social e da justiça alimentar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Estado do Piauí. **Lei nº 8.282, de 8 de janeiro de 2024**. Institui a Política Estadual de Combate à Fome e à Insegurança Alimentar e Nutricional do Estado do Piauí. Disponível em: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/bra224059.pdf>. Acesso em: 27 maio 2025.

FAO; FIDA; OMS; PMA; UNICEF. **Panorama regional de segurança alimentar e nutricional na América Latina e no Caribe 2024**. Santiago: FAO, 2024. Disponível em: <https://www.fao.org/americas/publicacoes/panorama/pt>. Acesso em: 27 maio 2025.

TORRES, Thifany Helena; SABATINI, Fernanda; SCAGLIUSI, Fernanda Baeza. Percepções de profissionais de serviços voltados às pessoas em situação de rua sobre aspectos para uma alimentação adequada e saudável. **Archivos Latinoamericanos de Nutrición**, Caracas, v. 74, n. 3, p. 188–198, 2024. Disponível em: <https://ve.scielo.org/pdf/alan/v74n3/2309-5806-alan-74-03-188.pdf>. Acesso em: 27 maio 2025.